

ҚОРАМОЛ ГЎШТИНИНГ МОРФОЛОГИК ТАРКИБИ**Каримов Шерали Аллабердиевич**

Зооинженерия, ветеринария ва ипакчилик кафедраси муdiri қ.х.ф.н., доцент.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

sheralikarimov7171@gmail.com<https://orcid.org/0009-0000-7788-8608>**Гулбўтаев Бекмурод Хушмурот ўғли**

Зооинженерия, ветеринария ва ипакчилик кафедраси ассистенти.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

gulbotayevbekmurod@gmail.com<https://orcid.org/0009-0005-8775-8125>

Анотация: Қора-ола зотли ва голштинлаштириш натижасида олинган турли генотипдаги букачаларнинг ўсиш, ривожланиши, истеъмол қилган озиқасини маҳсулот бирлиги билан қоплаш хусусиятлари гўшт маҳсулдорлигини шаклланиш хусусиятлари, унинг салмоғи ва сифатига таъсир этувчи омиллар аниқланган.

Калит сўз. зот, суяк, лаҳм, ёғ, маҳсулдорлик, генетик, чатишма, мускул, пай, тўқима.

Аннотация: Определены факторы, влияющие на рост, развитие, покрытие потребляемой пищи единицей продукта, особенности формирования мясной продуктивности, ее массы и качества у быков разных генотипов, полученных в результате голштинской породы.

Ключевое слово: порода, кость, фарш, жир, продуктивность, генетический, гибрид, мышца, дядя, сухожилие, ткань.

Annotation: The factors affecting the growth, development, coverage of the consumed food with the unit of product, characteristics of the formation of meat productivity, its weight and quality of bulls of different genotypes obtained as a result of Holsteining were determined.

Keywords: breed, bone, mince, fat, productivity, genetic, breed, muscle, sinew, tissue.

Кириш. Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислохотларни амалга ошириш бўйича белгиланган қўшимча чора-тадбирлар, чорвачиликда ислохотларни янада чуқурлаштириш, чорвачилик билан шуғулланувчи шахсий ёрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларида ҳайвонларнинг, биринчи навбатда қорамолларнинг маҳсулдорлик бўйича генетик салоҳиятини юзага чиқаришда, улар зотларининг насл, маҳсулдорлик, пуштдолик хусусиятларини такомиллаштиришда, юқори маҳсулдор подалар яратишда озиклантириш омили, унинг даражаси, тўла қийматлилиги, озуқалар сифати асосий ўрин эгаллайди.

Чорвачилик ривожланган давлатларда моллар маҳсулдорлигини кескин оширишда наслчилик ишлари намунали йўлга қўйилганлиги, бу жараёнда замонавий селекция усуллари қўллаш билан бирга, молларни тўла қийматли озуқалар ва омухта емлар билан юқори меъёردа боқиш ўз самарасини бераётганлиги ҳам бунга исбот бўла олади.

Тадқиқот ўтказиш усули. Тадқиқотлар Сурхондарё вилоятининг Шеробод тумани қорамолчилиikka ихтисослашган «Тошпўлатов Баҳодир Жўраниёзович» фермер хўжалиги шароитида соф зотли қора-ола ва бу зот сигирларини голштин зотига мансуб буқалар билан чатиштиришдан олинган турли генотипли чатишма буқачаларда ўтказилди.

Илмий ишлаб чиқариш тажрибасининг биринчи босқичида ўхшашлик белгилари бўйича келиб чиқиши, ёши, тирик вазни, жинси ҳисобга олинган ҳолда ҳар бирида 10 бошдан иборат 3 гуруҳ, энди туғилган эркак бузоқлар танлаб олинди.

Гўштнинг морфологик таркиби унинг сифатини белгилайдиган асосий кўрсаткич ҳисобланади. Гўшт қисмлари озуқа сифатида ишлатиладиган (мускул ва ёғ қисмлари) ва истеъмол қилинмайдиган қисмларга (суяк, тоғай, пай ва бириктирувчи тўқималар) бўлинади. Ёш ошиши билан гўштнинг мускул, ёғ ва

суяк тўқимлари ўзгариб боради. Ёш ҳайвонларда ёғ тўқималари секин ўсиши туфайли, ички ёғ миқдори кам бўлади, аксинча суяк ва мускул тўқималарининг нисбати анча юқори бўлади. Шу сабабдан ҳам букачалар улғайган сари гўшт нимталаридаги тўқималарининг нисбати ўзгаради. Ҳайвонларнинг семиз-ориқлигига қараб, унинг таркибидаги сув, оксил, ёғ нисбати ва тўйимлилиги ҳам ўзгариши аниқланган. Лекин гўшт таркибида ёғ тўқималари меъёрдан кўпайиб кетганда унинг ҳазмланиш хусусияти бузилади, бинобарин гўштни таъми ҳам пасаяди (У.Н.Носиров 1974, 2001).

Тадқиқот натижалари. Бизнинг ўтказган тадқиқотларимизнинг натижалари қуйидаги 1-жадвалда берилган. Жадвал маълумотларининг таҳлили шундан далолат берадики, гавдани мускул, суяк, ёғ, пай ва бириктирувчи тўқималарини ажратиб, лаҳм гўшт шу жумладан олий нав, биринчи нав, иккинчи нав ҳамда суяклар оғирлиги бўйича, ёш бўйича ва гуруҳлараро сезиларли даражада фарқ аниқланган. Бу эса улардан колбаса маҳсулоти тайёрлаш учун эътиборга олиниши лозим бўлган кўрсаткич ҳисобланади. Масалан туғилганда лаҳм гўшт миқдори I- гуруҳ ҳайвонларида 5,1 кг бўлган. Бу кўрсаткич бўйича улар, ўз тенгқурлари II- гуруҳдан 0,3 кг ($p < 0,05$) ёки 5,9 % ва III- гуруҳдан 0,6 кг ($p < 0,01$) ёки 11,8% га орқада қолишган. Ўсишнинг 6 ойлигида барча гуруҳларда лаҳм гўшт миқдори туғилгандаги кўрсаткичга қараганда шунга мос равишда 4,29; 4,35 ва 35,9 марта ошган. Бу ёшда ҳам соф зотли қора-ола букачалари тенгқурларидан тегишлича 1,6 кг ($p > 0,05$) ёки 7,3 % ва 3,2 кг ($p < 0,05$) ёки 14,6 % паст кўрсаткич беришган. 18 ойликдаги сўйимда барча гуруҳлардан сифатли тўлишган гўшт олинган, бу ёшга келиб мускул тўқимлари жадал ўсган. Туғилгандан то 18 ойликкача лаҳм гўшт миқдори гуруҳларда тегишлича 14,49; 15,00 ва 14,81 мартага ошган. Бу кўрсаткич 6 ойдан 18 ойгача мос равишда 3,37; 3,46 ва 3,36 мартани ташкил этган. Чатишма ҳайвонлар соф зотли тенгқурларини мутаносиб равишда 7,1 кг ($p < 0,05$) ёки 9,6% ва 10,54 кг ($p < 0,01$) ёки 14,2 % орқада қолдиришган.

Тажрибанинг охирида яъни 21 ойлигида ўтказилган назорат сўйимини таҳлили шуни кўрсатганки, лаҳм гўшт миқдори туғилгандагига нисбатан гуруҳларда тегишли равишда 16,71; 17,41 ва 17,33 мартага ошган. 18 ойдан 21 ойгача мускул тўқималарининг ўсиши гуруҳларда мос равишда 1,15; 1,16 ва 1,17 мартага тенг бўлган. Бу ёшда ҳам мускул тўқимларининг жадаллиги чатишма ҳайвонлар II ва III- гуруҳ фойдасига ҳал бўлган ва улар бу кўрсаткич бўйича соф зотли тенгқурларини (I- гуруҳ) 8,8 кг ($p < 0,05$) ёки 10,3 % ва 13,6 кг ($p < 0,01$) ёки

1-жадвал

Буқачлар гўштининг морфологик таркиби ($n=3$), ($X \pm Sx$)

Гуруҳлар	Ёши ойлар ҳисобида	Совитилган ва нимталанган гўшт, кг	Шу жумладан						Гўшт доллик коэффиценти
			Лаҳм гўшт		Ёғ хом ашёси		Суяк ва пайлар		
			кг	%	кг	%	кг	%	
I	Туғилганда	7,8±0,2	5,1±0,1	65,4	0,1±0,01	1,0	2,6±0,1	33,6	2,9
	6	30,9±0,6	21,9±0,2	70,8	1,2±0,1	4,0	7,8±0,1	25,2	3,9
	18	103,6±2,9	73,1,6	71,3	8,3±0,9	8,0	21,4±0,3	20,7	4,8
	21	122,4±3,4	85,2±2,7	69,6	11,5±1,1	9,4	25,7±0,3	21,0	4,8
II	Туғилганда	8,3±0,2	5,4±0,1	65,6	0,1±0,01	1,1	2,8±0,1	33,3	2,9
	6	33,1±0,4	23,5±0,3	70,9	1,4±0,01	4,3	8,2±0,2	24,8	4,0
	18	112,9±4,1	81,0±1,2	71,7	8,9±0,7	7,9	23,0±0,4	20,4	4,9
	21	136,2±3,4	94,0±1,4	69,0	13,9±0,9	10,2	28,3±1,0	20,8	4,8
III	Туғилганда	8,6±0,20	5,7±0,1	66,2	0,1±0,01	1,2	2,8±0,1	32,6	3,1
	6	35,0±0,3	25,1±0,3	71,8	1,6±0,01	4,6	8,3±0,4	23,6	4,2
	18	117,4±1,9	84,4±2,1	71,9	9,5±0,5	8,1	23,5±0,7	20,0	5,0
	21	142,0±3,1	98,8±3,4	69,6	14,8±0,6	10,4	28,4±0,8	20,0	5,1

16,0% орқада қолдиришган. Шуни таъкидлаш лозимки, чатишма ҳайвонлар орсиди ҳам мускул тўқималарининг ўсиши бўйича фарқ аниқланган. Бунда қонулиги голштинга яқин бўлган III- гуруҳ буқачалари, II- гуруҳдаги тенгқурларига нисбатан туғилганда, 6, 18 ва 21 ойлигида шунга мос равишда 0,3 кг ($p > 0,05$) ёки 5,6 %, 1,6 кг ($p < 0,05$) 6,8 %, 3,4 кг ($p > 0,05$) ёки 4,1% ва 4,8 кг ($p > 0,05$) ёки 4,2% зиёд кўрсаткичга эришишган.

Шундай қилиб, мускул тўқималари туғилгандан то 21 ойликкача мутлоқ кўрсаткич ҳисобида анча кўпайиб борган. Аммо нисбий кўрсаткич ҳисобида туғилганда барча гуруҳларда 65-66% атрофида бўлган. Кейинги 6 ва 18 ойликларида бу кўрсаткич кўпайиб 70-72% га етган. Ва ниҳоят тажриба охирида мускул тўқималарининг жадаллиги бироз пасайган, шунинг учун ҳам бу даврга келиб нисбий ўсиш гуруҳларда мос равишда 69,6% 69,0 ва 69,6% ни ташкил этган. Чунки бу ёшга келганда ёғ тўқималарининг ўсиш жадаллиги ошган.

Айтайлик I- гуруҳ буқачаларининг туғилганда ёғ миқдори 0,1 кг бўлса, бу кўрсаткич 21 ойликка келиб 11,5 кг га етган, бошқача қилиб айтганда улар дастлабки кўрсаткичини 115,0 марта оширишган. Бу кўрсаткичнинг динамикаси қуйидагича бўлган: туғилгандан 6 ойгача 12,00; туғилгандан 18 ойгача 83,00; 6 ойдан 18 ойгача 6,90 ва 18 ойдан 21 ойгача 1,38 марта. II ва III- гуруҳ ҳайвонларининг ички ёғ кўрсаткичини ўсиш динамикаси шунга мос равишда 14,00; 89,00; 139,0; 6,36;1,56 ва 16,00;95,00; 518,00;5,94;1,56 мартага тенг бўлган. Бу маълумотлардан кўриниб турибдики, ёғ хомашёсининг оғирлиги бўйича соф зотли қора-ола буқачалари, ўрганилган ёш даврлари бўйича II ва III- гуруҳ тенгдошларидан мос равишда туғилганда бир хил ва кейинги ёшларда 0,2 кг ($p>0,01$) ёки 16,7 ($p<0,05$) ва 0,4 кг ($p<0,01$) ёки 33,3 %; 0,6 кг ($p<0,05$) ёки 7,2 % ва 1,2 кг ($p<0,05$) ёки 214,4 %; 2,4 кг ($p<0,05$) ёки 20,1%;3,3 кг ёки 28,7 % кам кўрсаткичга эришган.

Жадвалда берилган маълумотлардан кўриниб турибдики суяклар, пайлар, тоғайлар ва бириктирувчи тўқималарнинг мутлоқ кўрсаткичи ёш ўтиши билан кўпайиб борган бўлса (2,6-25,7; 2,8-28,3 ва 2,8-28,4 кг), нисбий кўрсаткичи аксинча ёш ортиши билан камайиб борган ва гуруҳларда мос равишда 33,6-21,0; 33,3-20,8 ва 32,6-20,0 % ни ташкил этган. 1 кг суякка тўғри келадиган гўшт миқдори ёш бўйича барча гуруҳларда ошиб борган ва тегишлича 2,9-4,8; 2,9-4,8 ва 3,1-5,1 кг га тенг бўлган. Тажриба охирида яъни 21 ойлигида 1 кг суякка I ва II- гуруҳда 4,8 кг гўшт тўғри келган. Бу кўрсаткич III- гуруҳда 5,1 кг га тенгдир. Фарқ 0,3 кг ($p<0,05$) ёки 7,3 % ни ташкил қилган.

Хулоса. Тажрибадаги буқачаларнинг мускул тўқималарининг яъни лаҳм гўшт миқдори ва уларнинг тана суякларидан жойлашиши бўйича гуруҳлараро фарқ аниқланган. Ушбу жадвал маълуотларидан кўришиб турибдики, барча сўйим ойларида мускул тўқималарининг ўсиш жадаллиги ёш бўйича ўсган ва I- гуруҳда 5,2 кг га етган. II ва III- гуруҳларда бу кўрсаткич мос равишда 5,4-94,0 ва 5,7-98,8 кг ни ташкил этган. Шундай қилиб гўштнинг морфологик таркиби бўйича ишонарли даражада гуруҳлараро фарқ аниқланган бўлиб, III- гуруҳ ҳайвонлари ижобий кўрсаткичларга эришган.

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М Ўзбекистон Республикаси Президенти “Мамлакатни озиқ- овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора -тадбирлари тўғрисида” ги фармони 2018-йил 17- январь.
2. “Чорвачилик тармоғини янада ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 18-мартдаги ПҚ-4243-сонли қарори.
3. Носиров У. Қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлик генетик протенциалидан фойдаланиш самараси. «Зоотехния» журнали. 2009. 29-31 б.
4. Кахаров А.К., Авазов Д. Ҳар хил генотибли буқачалар «Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги» журнали – 2005.-№5.
5. Каримов Ш., Давронова Н., Кахаров А.К. Биологическая оценка качества мяса молодняка молочных и комбинированных пород крупного рогатого скота: Научн. Тр. Моск. Мед. Академии им. И.М. Сеченова. М., 2006. с. 242-244.